

TERGOV HARAKATLARINI O‘TKAZISHDA MUTAXASSIS YORDAMIDAN FOYDALANISHGA OID AYRIM MULOHAZALAR

Abduvahobov Sherzodbek Abduvahobovich

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

E-mail: sherzodbekabduvahobov01@gmail.com

Orcid: 0009-0008-4580-3540

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12624031>

Isbot qilish jarayonini amalga oshiruvchi mansabdor shaxslar mutaxassis ishtirok etadigan tergov harakatini boshlashdan oldin, JPKning 69-moddasiga muvofiq, uning malakaliligiga ishonch hosil qilishi lozim. Biroq, mazkur protsessual harakatning tartibi qonunda qayd qilinmaganligini ko‘rishimiz mumkin.

Shuningdek, jinoyat-protsessual munosabatlarda isbot qilish jarayonida tergovga qadar tekshiruv organi mansabdor shaxsi ishtirok etsada, JPKning 86-moddasida isbot qilishni amalga oshiruvchi sifatida qayd etilmaganligi munozarali holat nazarimizda. Shu sababli, JPKning 86-moddasi birinchi qismida ko‘rsatilgan, isbot qilishni amalga oshiruvchi shaxslar qatoriga “tergovga qadar tekshiruv organi mansabdor shaxsi”ni ham kiritish maqsadga muvofiq deb o‘ylaymiz.

Amaliyotda protsessual jarayonlarda, isbot qilishni amalga oshiruvchi mansabdor shaxslar mutaxassisning malakali ekanligiga ishonch hosil qilish uchun uning ma‘lumoti to‘g‘risidagi hujjatlarini va uning kasbiy mahoratini tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni o‘rganish bilan cheklanib qolgan. Lekin, ish uchun ahamiyatli holatga oydinlik kiritishda mutaxassis zarur maxsus bilimlarga ega bo‘lishi va uning malakali bo‘lishi hujjatlar bilan tasdiqlanmasligi, ya‘ni biron-bir ta‘lim dargohini tamomlamasdan turib, maxsus bilimlarga ega bo‘lishi mumkin.

Har tomonlama bilimli va yuqori malakali shaxslargina mutaxassis bo‘la oladi [1, B.259]. Demak, jinoyat protsessida mutaxassisning asosiy funksiyalaridan biri ashyo va hujjatlarni topish, qayd etish va olib qo‘yishda yordam berish bo‘yicha sudga qadar ish yuritish va sud jarayonlarida ishtirok etish hisoblanadi. Ushbu funksiyalarni amalga oshirishda mutaxassisning maxsus bilimlarga ega bo‘lishi, uning ishga jalb qilinishida ta‘lim olganligi bo‘yicha hujjatlarga tayanib qolgan amaliyotchi xodimlarga an‘analariga chek qo‘yishi lozimligini ko‘rsatadi.

Huquqshunos R.S.Belkin fikricha, mutaxassis – tergovchi va sud tomonidan dalillarni to‘plash, tadqiq etish, baholash va qo‘llashda yordam berish

uchun tergov harakatlarida ishtirok etishga jalb qilingan muayyan masalalar bo'yicha bilimga ega bo'lgan shaxs, deb ta'kidlagan [2, B.215].

Bu borada R.S.Belkin bildirilgan fikrga qisman qo'shilish mumkin. Chunki, jinoyat protsessida mutaxassis faqat tergovchi, sud tomonidan jalb qilinibgina qolmasdan, bu jarayonlarda tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar, surishtiruvchi yoki prokurorlar tomonidan jalb qilinishi mumkin.

Tadqiqot jarayonida Respublikamizning turli hududlarida yuritilgan 200 ta jinoyat ishi hujjatlari [3]. yuzasidan tergov amaliyoti ya'ni 176 ta dastlabki tergov harakatlari olib borilayotgan hamda 24 ta JPKning 364-moddasi 1-qismi 2-bandiga asosan harakatdan to'xtatilgan jinoyat ishlari tahlil qilindi. Jinoyat ishida o'tkazilgan tergov harakatlari jami soni 2341 tani tashkil etib, shundan, 92 ta yoki 3,9 foizi hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish, 1544 ta yoki 65,8 foizi so'roq qilish, 171 ta yoki 7,3 foizi yuzlashtirish, 25 ta yoki 1,0 foizi ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirish, 103 ta yoki 4,3 foizi tanib olish uchun ko'rsatish, 112 ta yoki 4,7 foizi tintuv, 156 ta yoki 6,6 foizi olib qo'yish, 118 ta yoki 5 foizi narsa va hujjatlarni ko'zdan kechirish, 20 ta yoki 0,85 foizi ekspertiza tekshiruvi uchun namunalar olish tashkil qilgan bo'lsa, o'rganilgan jinoyat ishlarida guvohlantirish, eksperiment, murdani eksperiment qilish kabi tergov harakatlari amalga oshirilmagan (keltirilgan foiz ko'rsatgichlari 2341 taga nisbatan olingan).

O'tkazilgan tergov harakatlarida mutaxassis ishtiroki jami 132 marta tashkil etib, jami (2341 ta) tergov harakatlarining 5,6 foizida qatnashgan bo'lsa, ushbu tergov harakatlarida mutaxassis bevosita dalillarni aniqlash, to'plash, qayd etish yoki rasmiylashtirish yordam bergan holatlarni ko'rishimiz mumkin. Mazkur ko'rsatgichni tergov harakatlari kesimida tahlil qilinganda, hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda 24 marotaba yoki 18,1 foiz, ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirishda 1 marotaba yoki 0,7 foiz, tanib olish uchun ko'rsatishda 12 marotaba yoki 9 foiz, tintuvda 71 marotaba yoki 53,7 foiz, olib qo'yishda 5 marotaba yoki 0,3 foiz, narsa va hujjatlarni ko'zdan kechirishda 10 marotaba yoki 7,5 foiz, ekspertiza tekshiruvi uchun namunalar olishda 9 marotaba yoki 6,8 foiz holatda qatnashgan bo'lsa, o'rganilgan jinoyat ishlarida so'roq qilish, yuzlashtirish, guvohlantirish, eksperiment yoki murdani eksperiment qilish tergov harakatlarida ishtiroki kuzatilmagan (mutaxassislarning tergov harakatlaridagi foiz ko'rsatgichlari 132 taga nisbatan olingan).

Jinoyat ishlari doirasida mutaxassis ishtirok etgan tergov harakatlarida dalillarni aniqlash va to'plash, qayd etish yoki rasmiylashtirishga yordam berishi

natijasida ish uchun ahamiyatli va yaroqli dalillar ishga qo'shilgan holatlar tahlil qilinganda [4] jami 84 ta holatda jami (2341 ta) tergov harakatlarining 3,5 foizida mutaxassis yordami bilan ish uchun ahamiyatli va yaroqli dalillar ishga qo'shilganligini ko'rishimiz mumkin. Jumladan, tergov harakatlari bo'yicha tahlil qilinganda, shundan, hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda 24 marotaba yoki 28,5 foiz, ko'rsatuvlarni hodisa sodir bo'lgan joyda tekshirishda 1 marotaba yoki 1.1 foiz, tanib olish uchun ko'rsatishda 12 marotaba yoki 14,2 foiz, tintuvda 23 marotaba yoki 27,3 foiz, olib qo'yishda 5 marotaba yoki 5,9 foiz, narsa va hujjatlarni ko'zdan kechirishda 10 marotaba yoki 11,9 foiz, ekspertiza tekshiruv uchun namunalari olishda 9 marotaba yoki 10,7 foiz holatda qatnashgan bo'lsa, o'rganilgan jinoyat ishlarida so'roq qilish, yuzlashtirish, guvohlantirish, eksperiment yoki murdani eksperimental tekshirish tergov harakatlarida ishtiroki kuzatilmagan (mutaxassislarning tergov harakatlaridagi foiz ko'rsatgichlari 84 taga nisbatan olingan).

Mutaxassis ushbu funksiyani bajarishi jarayonida uning harakatlari, JPK 69-moddasi birinchi qismida ko'rsatilganidek, dalillarni topish va mustahkamlashdan iborat bo'ladi.

Mutaxassis ishtirokida olib qo'yilgan barcha hujjatlar ham keyinchalik ishda dalil bo'lavermaydi. Chunki sudga qadar yoki sud muhokamasi jarayonida ishga jalb qilingan mutaxassis ishtirokida olingan ayrim ashyolar keyinchalik dalil sifatida e'tirof etilmasligi mumkin. Bu fikrlarni huquqshunos D.A.Xarchenko ham ta'kidlagan [5, B.35].

Xususan, qimmatli qog'ozlarni xatlashda (olib qo'yish) mutaxassisni taklif qilish maqsadga muvofiq [6, B.107]. Bunda mutaxassislar ishtirokida xatlanayotgan qimmatli qog'ozlar haqiqatdan ham ushbu turga mansubligi masalasiga e'tibor qaratish lozim bo'ladi.

Jumladan, tadqiqot jarayonida o'rganilgan 200 ta jinoyat ishi doirasida 2341 marotaba turli tergov harakatlari o'tkazilgan bo'lsa, shundan mutaxassislar tergov harakatlarida 132 marotaba yoki 5,6 foiz holatlarda dalillarni aniqlash, to'plash, qayd etish yoki rasmiylashtirishga ko'maklashgan. Lekin, mutaxassislar ishtirokida o'tkazilgan tergov harakatlarining 84 tasida yoki 63,6 foizida ish uchun ahamiyatli va yaroqli dalillar to'planib ishga qo'shilgan.

Mutaxassis faoliyatining ajralmas qismi bu, tergov harakatlarida dalillarni to'plash, qayd etish, tadqiq qilishda texnika vositalarini qo'llash hisoblanadi. JPKda tergov harakatlarida foydalanish mumkin bo'lgan texnika vositalari turlarining to'liq ro'yxati belgilanmagan. Chunki, zamon talablariga muvofiq, mavjud texnika vositalari doimiy ravishda takomillashib borayotgani va yangi

turlari yaratilayotgani sababli qonunda bunday ro'yxatni belgilab qo'yish maqsadga muvofiq bo'lmaydi.

Bu esa mutaxassisning qonunda belgilangan talablarga muvofiq har qanday texnika vositalari va usullaridan foydalanish orqali tergov harakatlarida texnika vositalaridan jinoyat izlarini va ashyoviy dalillarni aniqlash, qayd etish va olib qo'yishda qo'llanishi mumkinligini anglatadi.

Shu bilan birga JPK normalarida texnika vositalarini qo'llash natijalari qayd etilgan ma'lumot tashuvchilar turlari ko'rsatilmagan. JPK 91-moddasi birinchi va uchinchi qismlarida dalillarni qayd etishda yordamchi usullardan foydalanish ko'rsatib o'tilgan bo'lib, unga ko'ra dalillarni qayd etish uchun bayonnoma tuzish bilan bir qatorda ovoz yozish, videoyozuv, kino-tasvir, fotosuratga tushirish, qoliplar tayyorlash, nusxalar olish, rejalar, sxemalar tayyorlash va axborotni aks ettirishning boshqa usullari qo'llanilishi mumkinligi, surishtiruvchi, tergovchi, sud dalillarni mustahkamlashning bu usullarini qo'llashga ko'maklashish uchun mutaxassislarni jalb etishi, tergov yoki sud harakatining borishi va natijalari aks etirilgan fotosuratlar, fonogrammalar, videoyozuvlar, kino-tasvirlar, qoliplar, nusxalar, rejalar, sxemalar va boshqalar bayonnomaga ilova qilinishi ko'rsatib o'tilgan. Dalillarni qayd etishda JPK talablariga muvofiq axborotni aks ettirishning boshqa usullari qo'llanilishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan bo'lsada, ularga aniqlik kiritilmagan, jumladan tergov harakatini amalga oshirish jarayonida olingan fotografik negativlar va fotosuratlar, kinolentalar, diapozitivlar, so'roq qilish fonogrammalari, videokassetalar, kompyuter ma'lumotlarini tashuvchilar va boshqalar. Shuningdek, axborot vositalarining ro'yxati ham to'liq emas. Bularga raqamli uskunalar va kompyuter texnologiyalarida qo'llaniladigan raqamli axborot manbalari ham kiritilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Чориев О. Юридик кадрларнинг жиноятчи руҳиятини англашида ҳуқуқ ва адабиёт уйғунлиги: Юридик фанлар ахборотномаси, илмий-амалий ҳуқуқий журнал. Юридик фанлар ахборотномаси, илмий-амалий ҳуқуқий журнал. Махсус сон III қисм. – Т., ТДЮУ. – 2020 (4-сон). – Б.259.
2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. — 2-е изд. доп.—М., 2000. — С. 215.
3. Тадқиқот иши доирасида ўрганилган жиноят ишлари.
4. Тадқиқот иши доирасида ўрганилган жиноят ишлари.
5. Харченко Д.А. Судебная экспертиза в российском уголовном судопроизводстве: дис. канд. юрид. наук. — Иркутск, 2006. — С. 35.

6. Самандаров К.Б. Жинойт процессида қимматли қоғозларни хатлаш
жараёнини такомиллаштириш //Central Asian Research Journal for
Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – Yo‘q. 8. – 107-bet.
DOI:10.24412/2181-2454-2022-8-100-109

